

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТРАЕКТОРИЙ НЕКОТОРЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРА, С ВЫРОЖДЕННОЙ КОСОСИММТЕРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ

Эшмаматова Д.Б.¹ Каримов Д. И.²

¹Ташкентский государственный транспортный университет

²Национальный университет Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6787117>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Кососимметрическая матрица, неподвижная точка, антисимметрическая матрица, смешанный граф, ребро, фазовый портрет.

Вещественная матрица A называется кососимметрической (кососимметричной, антисимметричной), если она удовлетворяет соотношению

$$A = -A^T,$$

здесь A^T – транспонированная к A матрица.

Из определения следует, что кососимметричная матрица может быть

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \dots & a_{3m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{1m} & -a_{2m} & -a_{3m} & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Определитель кососимметричной матрицы нечетного порядка всегда равен нулю.

На основании определения

ABSTRACT

В работе рассмотрены операторы Лотки-Вольтерры, действующие в двумерном симплексе с вырожденной кососимметрической матрицей. Операторы Лотки-Вольтерра с вырожденной матрицей можно применить при моделировании ряда прикладных задач, в частности в моделировании течения вирусных заболеваний.

только квадратной, а ее элементы должны удовлетворять соотношению:

$$a_{ki} = -a_{ik} \text{ где } \{k, i\} \subset \{1, \dots, m\}$$

Из этого условия вытекает, что все элементы главной диагонали кососимметричной матрицы должны быть равны нулю, а сама матрица имеет следующий вид:

кососимметричной матрицы имеем:

$$A = -A^T \Rightarrow \det(A) = \det(-A^T) = (-1)^n \det A.$$

При нечетном m из последнего

равенства следует, что $\det A = 0$.
Пусть теперь m чётно. Тогда определитель кососимметричной матрицы порядка m есть квадрат однородного полинома степени $\frac{m}{2}$

Для $m = 4$

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & a_{24} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & a_{34} \\ -a_{14} & -a_{24} & -a_{34} & 0 \end{vmatrix} = (a_{12}a_{34} - a_{13}a_{24} + a_{14}a_{23})^2.$$

Для $m = 6$

Пусть $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ – некоторое распределение вероятностей индивидов по признакам. В предположении, что скрещивания происходят случайным образом (панмиксия) и между различными поколениями не происходит скрещиваний, для описания закона перехода от распределения вероятностей в следующем поколении получим следующую динамическую систему:

$$x_k^{(n+1)} = x_k^{(n)} \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{ki} x_i^{(n)} \right),$$

где $k = 1, 2, \dots, m$, $n = 0, 1, \dots$,

$x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$ – распределение вероятностей в начальном поколении,
 $a_{ki} = -a_{ik}$, $|a_{ki}| \leq 1$ – коэффициенты наследственности.

Рассмотрим квадратичный стохастический оператор $V : S^{m-1} \rightarrow S^{m-1}$ имеющий вид [1], [5]:

$$(Vx)_k = x_k' = \sum_{i,j=1}^m P_{ij,k} x_i x_j, \quad k = \overline{1, m}$$

где $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in S^{m-1}$, $(Vx)_k$ – k -тая координата точки $Vx \in S^{m-1}$, а

относительно его элементов [1].

Для $m = 2$ находим

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{vmatrix} = a_{12}^2.$$

коэффициенты $P_{ij,k}$ удовлетворяют условиям

$$P_{ij,k} = P_{ji,k} \geq 0, \quad \sum_{k=1}^m P_{ij,k} = 1. \quad (1)$$

Легко заметить, что условия (1) обеспечивают инвариантность S^{m-1} относительно отображения V .

Определение 1.3.1. Если

$$P_{ij,k} = 0 \text{ при } k \notin \{i, j\}, \quad (2)$$

то квадратичный стохастический оператор V называется отображением Лотки-Вольтерра на симплексе S^{m-1} .

$$Vx = (x_1', x_2', \dots, x_m').$$

Следовательно,

$$x_k' = x_k \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{ki} x_i \right), \quad k = \overline{1, m}. \quad (3)$$

$$+ a_{13}a_{42}a_{56} + a_{14}a_{56}a_{23} + a_{14}a_{56}a_{23} + a_{14}a_{52}a_{36} + a_{14}a_{53}a_{26} + a_{15}a_{26}a_{34} + a_{15}a_{36}a_{24} + a_{15}a_{46}a_{23} + a_{16}a_{23}a_{45} + a_{16}a_{25}a_{34})^2.$$

Соотношение (1.4) называется каноническим видом отображения Лотки-Вольтерра на симплексе S^{m-1} .

Заметим, что из (3) следует, что

$$a_{ki} = -a_{ik} \text{ и } |a_{ki}| \leq 1. \quad (4)$$

Поскольку отображение Лотки-Вольтерра V однозначно определяется заданием кососимметрической матрицы $A = (a_{ki})$ с дополнительным условием $|a_{ki}| \leq 1$, то V можно отождествить с точкой в пространстве $\mathbb{R}^{\frac{m(m-1)}{2}}$, так как

кососимметрическая матрица имеет $\frac{m(m-1)}{2}$ свободных параметров.

Следовательно, совокупность всех отображений Лотки-Вольтерра представляет собой многогранник, точнее, куб размерности $\frac{m(m-1)}{2}$ в

пространстве $\mathbb{R}^{\frac{m(m-1)}{2}}$.

Увидеть аналитически динамику траекторий неподвижных точек таких систем достаточно сложно, поэтому для рассмотрения подробной картины поведения траекторий неподвижных точек мы воспользуемся компьютерными прикладными программами.

Чтобы ответить на вопрос, какие режимы поведения могут устанавливаться в подобных системах, мы можем использовать так называемый фазовый портрет системы, т.е. совокупность всех ее траекторий.

Среди траекторий системы имеется некоторое число основных, которые определяют ее качественные свойства. К ним относятся

точки равновесия, отвечающие стационарным режимам;

замкнутые траектории, т.е. предельные циклы, отвечающие режимам периодических колебаний (орбит).

Значит, «**фазовый портрет**» («**фазовая плоскость**»), разбитый на траектории, дает нам возможность увидеть обозримую «картину» динамической системы, т.е. с помощью его мы получаем возможность одним взглядом охватить полную совокупность движений, которые могут возникнуть

при различных начальных неподвижных точках и при различных значениях коэффициентов системы.

Пусть V – оператор Лотки-Вольтерра с кососимметрической матрицей общего положения при $m = 3$ [1], [5].

Главный минор второго порядка матрицы A имеет вид

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{ki} \\ a_{ik} & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Так как $a_{ki} = -a_{ik}$, то отсюда следует, что $a_{ki} \neq 0$ при $k \neq i$.

В случае, когда главные миноры четного порядка равны нулю, мы получим оператор Лотки-Вольтерра с вырожденной кососимметрической матрицей. Этот случай возможен только в том случае, если некоторые коэффициенты кососимметрической матрицы равны нулю, т.е. $a_{ki} = 0$.

Для рассмотрения отображений Лотки-Вольтерра с вырожденной матрицей введем понятие смешанного графа [6].

По названию можно понять, что смешанный граф – это граф, который содержит как ориентированные, так и неориентированные ребра.

Неориентированный граф – это граф, который не имеет ориентированных ребер, и, вообще говоря, его можно включить в состав смешанных графов [52]. Орграф можем рассмотреть как смешанный граф, в котором каждая симметричная пара ориентированных ребер заменяется неориентированным ребром. Приведем иллюстрацию всех смешанных графов третьего порядка [6].

Рисунок 1. Смешанные графы третьего порядка.

На рисунке 1 приведены все смешанные графы с тремя вершинами, но мы рассмотрим только те смешанные

полные графы, в которых три вершины соединены дугой, т.е. следующие 7 случаев:

Рисунок 2. Смешанные полные графы.

Смешанные графы из рисунка 2 можно разделить на 2 группы, первая из которых с матрицей общего положения, вторая – с вырожденной кососимметрической матрицей. Первая

группа с матрицей общего положения изучена в работах [6].

Из второй группы мы остановимся в случае г). Динамическая система (3) в этом случае имеет вид [6]:

$$V_1^{(2)} : \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 + a_{12}x_2), \\ \dot{x}_2 = x_2(1 - a_{12}x_1), \\ \dot{x}_3 = x_3, \end{cases}$$

здесь коэффициенты принимают следующие значения:

$$a_{13} = 0, a_{23} = 0, 0 < a_{12} \leq 1.$$

Так как $a_{13} = 0$ и $a_{23} = 0$, то это означает, что ребра Γ_{13} и Γ_{23} состоят из бесконечного количества неподвижных

точек.

Поведение фазовых траекторий определяется собственными числами матрицы системы. Для определения поведения фазовых траекторий составим уравнение (3.3):

$$\lambda^3 - [3 + (x_2 - x_1)a_{12}]\lambda^2 + [3 + 2(x_2 - x_1)a_{12}]\lambda - [1 + (x_2 - x_1)a_{12}] = 0.$$

Решив это уравнение, получим

собственные числа отображения V :

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1 + (x_2 - x_1)a_{12}.$$

Классификацию неподвижных точек в случае, когда главные миноры второго

порядка равны нулю, приведем в таблице 1.

Неподвижные точки	Собственные значения	Тип неподвижной точки
$e_1(1,0,0)$	$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 1 + a_{12}; \lambda_3 = 1 - a_{13}$	Седло
$e_2(0,1,0)$	$\lambda_1 = \lambda_2 = 1; \lambda_3 = 1 - a_{12}$	Притягивающая (аттрактор)
$e_3(0,0,1)$	$\lambda_1 = \lambda_2 = 1; \lambda_3 = 1 + a_{13}$	Отталкивающая (репеллер)
$\forall x^* \in (e_3, N)$	$\lambda_1 = \lambda_2 = 1; \lambda_3 = 1 - \alpha a_{12} + (1 - \alpha)a_{13}$	Отталкивающая (репеллер)
$\forall x^* \in (N, e_2)$	$\lambda_1 = \lambda_2 = 1; \lambda_3 = 1 - \alpha a_{12} + (1 - \alpha)a_{13}$	Притягивающая (аттрактор)

Таблица 1. [6]

Для того чтобы визуально увидеть фазовый портрет траектории неподвижных точек, мы воспользуемся

расчетами, сделанными с помощью компьютерных прикладных программ.

Здесь и во всех остальных случаях мы приведем описание траекторий неподвижных точек, входящих в множества P и Q . В популяционной генетике, в частности, в экологии принято выделять 6 видов возможных типов межпопуляционных взаимодействий [5], [6]. С помощью этой классификации у нас есть возможность описать популяционные взаимоотношения многовидовых

систем. Наше отображение определяет существование трех видов в одной популяции. Среди этих видов случается панмиксия, т.е случайное скрещивание. Величина и знак перед коэффициентами a_{ki} определяют, какой из видов, k или i , имеет рецессивный или доминантный признак. Если перед коэффициентами a_{ki} стоит знак «+», то k -тый вид является доминантным, а i -тый вид — рецессивным.

References:

1. Ганиходжаев Р.Н., Эшмаматова Д.Б. О строении и свойствах карт неподвижных точек операторов вольтеровского типа // УзМЖ, 2000, № 5 – С. 7–11.
2. Kesten H. Quadratic transformations: a model for population growth. – Adv. Appl. Probab., 1970, 2. № 1, P. 1–82.
3. Pollak E. The effective population size of some age-structured populations. Math. Biosci 168, 2000, P. 39–56
4. Валландер С.С. О предельном поведении последовательности итераций некоторых квадратичных преобразований // ДАН СССР, 1972, 202, № 3. – С. 515–517.
5. Таджиева М.А., Эшмаматова Д.Б., Эшниезов А.И., Ганиходжаев Р.Н. Спектр якобиана в неподвижных точках отображений Лотки-Вольтерра действующих в с однородным турниром и матрицей общего положения // Бюллетень Института математики 2021. Vol. 4, 3. С. 91-96.
6. Таджиева М.А. Динамические свойства квадратичных гомеоморфизмов симплекса . на соискание ученой степени доктора философии (Ph.D.) по физико-математическим наукам —2022.